

ZALSZUPIN E A CADEIRA DEL REY: RESTAURO E SUSTENTABILIDADE

CAMARGO, MICHEL MARTINS DE (1)

Instituto Federal de Brasília
michel.dcamargo@gmail.com

TORRES, FERNANDA FREITAS COSTA DE (2)

Instituto Federal de Brasília
1757188@etfbsb.edu.br

RESUMO

Este artigo investiga o restauro do mobiliário moderno de Jorge Zalszupin como uma prática de sustentabilidade e preservação do patrimônio cultural brasileiro. Analisando a trajetória da L'atelier, explora-se como Zalszupin fundiu a sofisticação modernista com soluções industriais inovadoras, criando peças de alta durabilidade que desafiam a lógica do descarte. A partir de uma abordagem qualitativa que une revisão bibliográfica e o estudo de caso da Oficina Escola de Restauro do Instituto Federal de Brasília (IFB), o trabalho demonstra a aplicação prática destes conceitos. Argumenta-se que a atividade de restauro, ao estender a vida útil dos móveis, alinha-se diretamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 e 12 da ONU. Conclui-se que o restauro do mobiliário de Zalszupin, exemplificado por projetos em Brasília, não apenas salvaguarda um legado do design nacional, mas se afirma como uma ferramenta estratégica para a gestão pública sustentável.

Palavras-chave: RESTAURO DE MOBILIÁRIO MODERNO, SUSTENTABILIDADE, JORGE ZALSZUPIN.

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento industrial do século XX redefiniu a produção de móveis, destacando a ênfase na funcionalidade e simplicidade, princípios centrais do movimento modernista. Jorge Zalszupin, inserindo-se nesse cenário, incorporou técnicas inovadoras à sua produção, fundindo design sofisticado e métodos eficientes. Ao enfrentar desafios como o alto custo de produção, Zalszupin assumiu um compromisso com a qualidade e inovação, transitando da produção artesanal para modelos seriados em sua empresa L'atelier.

É objetivo deste artigo explicitar a relação entre a preservação do patrimônio cultural e a sustentabilidade no restauro do mobiliário de Zalszupin. Busca-se destacar a relevância do restauro como prática sustentável, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, particularmente o ODS 11 (foca em tornar cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, garantindo acesso à moradia, transporte e serviços básicos para todos) e o ODS 12 (visa garantir padrões de consumo e produção sustentáveis, incentivando a eficiência de recursos, a redução do desperdício e o manejo adequado de resíduos). Este trabalho foca no restauro de mobiliário moderno, uma prática sustentável que prolonga a vida útil do bem, reduzindo desperdício e a exploração de novos recursos naturais. Tal abordagem, pautada pelas premissas de mínima intervenção, autenticidade e valores simbólicos, é central para a discussão do patrimônio cultural, conceito definido no Brasil desde o Decreto-Lei de 1937 até a Constituição de 1988

A partir de uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, o artigo apresenta como estudo de caso a Oficina Escola de Restauro de Mobiliário Moderno do Instituto Federal de Brasília. A análise de projetos desenvolvidos em parceria com entidades federais, ilustra a contribuição do restauro para a preservação da história e cultura do país e para a valorização histórico-cultural dos bens móveis de sua autoria.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Jorge Zalszupin e Mobiliário Moderno no Brasil

O mobiliário moderno brasileiro é um movimento de design que surgiu em meados do século XX, durante um processo de industrialização tardia e profunda transformação cultural. Nesse contexto, a produção moveleira foi uma atividade de fácil implementação, que combinava baixa exigência tecnológica com a mão de obra qualificada de marceneiros artesãos¹. Com ápice entre as décadas de 1940 e 1970, o movimento se consolidou antes mesmo da criação da Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI) em 1963, com uma prática projetual já voltada para a produção em série e pautada nos conceitos modernistas.

O mobiliário moderno no Brasil como movimento teve início em meados da década de 20 estendendo-se até a década de 60. Segundo Santos, a década de 30 compreendeu o período em que o moderno deixou de ser uma particularidade restrita aos vanguardistas passando a ser considerado um padrão de época². A autora destaca a importância da arquitetura nesse processo:

O movimento decisivo em que a produção da mobília adquiriu as principais características de modernização, principalmente em nível do desenho foi, sem dúvida, este da introdução da arquitetura moderna no país, embora a produção ainda se mantivesse bastante artesanal².

Mesmo com a produção ainda artesanal, designers como Joaquim Tenreiro e Lina Bo Bardi já produziam artefatos conjugando o espírito moderno e o uso de materiais nacionais². A consolidação do movimento, contudo, ocorreu na década de 1950, quando a modernização do ambiente doméstico ganhou escala³.

Sobre a década de 1950, Santos destaca:

Assim, essa etapa foi marcada por algumas iniciativas, talvez nem tão expressivas do ponto de vista estético, porém certamente muito criativas pelas soluções industriais que encaminharam. Entre elas, destacaram-se: a Fábrica de Móveis Z, Zanine, Pontes & Cia. Ltda., de São José dos Campos, cujo principal designer foi José Zanine Caldas; a Ambiente Indústria e Comércio de Móveis S.A.; a Móveis Branco & Preto; a L'Atelier Móveis e Unilabor Indústria de Artefatos de Ferro e Madeira Ltda, todas desenvolvidas em São Paulo. Cada uma dessas empresas[...], foi responsável pelo início da produção em série do móvel moderno em nosso país, deixando o estágio do artesanato do móvel único e modelos exclusivos³.

Jorge Zalszupin nasceu na Polônia em 1922 e, ainda jovem, foi impactado pela obra de Le Corbusier, um momento que ele descreve em seu livro: "Abri e descobri o inimitável traço de Le Corbusier"⁴. Sua formação na Escola de Arquitetura de Bucareste ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, atuou brevemente na reconstrução na França, mas sentiu-se inquieto e decidiu migrar para o Brasil em 1949, atraído pela arquitetura moderna de nomes como Oscar Niemeyer. Em São Paulo, naturalizou-se brasileiro, estabeleceu seu próprio escritório de arquitetura e, para atender clientes exigentes, criou sua oficina de mobiliário em 1955, a L'atelier, um marco do design modernista no Brasil.

No contexto da construção de Brasília e da política industrial do lema "50 anos em 5", a indústria moveleira enfrentou o desafio de mobiliar uma cidade inteira. Zalszupin passou a integrar um seleto time de designers que incluía Anna Maria Niemeyer, Sérgio Rodrigues e Joaquim Tenreiro, para colaborar com Oscar Niemeyer na produção de móveis para a nova capital³. Os designers projetaram "verdadeiras jóias em jacaranda", utilizando o requinte do couro e a combinação com palhinha, peças que até hoje convivem com as obras de arte nos palácios. Passado mais de meio século, ainda se pode identificar as poltronas de Zalszupin para o Supremo Tribunal Federal.

2.2. Práticas Industriais e a Filosofia de Zalszupin

O movimento modernista redefiniu a produção de móveis no século XX, priorizando a funcionalidade e a produção em série. Jorge Zalszupin demonstrou notável afinidade com essas práticas, desenvolvendo uma síntese entre design sofisticado e métodos de produção eficientes. Sua filosofia é revelada em suas palavras: "Eu desenhava móveis de madeira [...] com um certo requinte. [...] coisas simples e bem limpas, usando material caro, couro [...]. Digamos que eram artigos bem acabados, que trabalhavam a madeira com carinho, como na

produção dinamarquesa"⁵. A cuidadosa seleção de materiais, como jacarandá e pau-ferro, ecoa a estética modernista, e a ênfase em materiais duráveis evidencia a visão de criar peças que resistssem ao tempo, incorporando princípios sustentáveis. Suas técnicas produtivas refletem uma fusão entre tradição e inovação, com a moldagem precisa e as linhas limpas permitindo a produção em série sem comprometer a integridade estética, posicionando seu legado como um elo valioso entre a tradição e a vanguarda do design brasileiro. Em 1955, Zalszupin criou a L'atelier em associação com marceneiros de confiança. A oficina iniciou com a ideia de produzir pequenas séries com alta qualidade de materiais e acabamentos, combinando materiais nobres, como jacarandá, a tecnologias de ponta. Mesmo na fase artesanal, a L'atelier já aplicava técnicas inovadoras como madeira laminada moldada e plástico com fibra de vidro⁶. Com o sucesso inicial, tornou-se necessária a transição para um modelo seriado em maior escala.

Um dos desafios foi o alto custo e a escassez de lâminas de jacarandá. A alternativa encontrada por Zalszupin foi a marchetaria, em um processo que ficou conhecido como "taqueamento"⁷. A L'atelier, que iniciou com foco no mobiliário doméstico, em certo ponto passou a priorizar a produção de móveis para escritório. Foi essa mudança que permitiu a produção industrializada em série, consolidando a expressiva contribuição da empresa para o mobiliário moderno brasileiro⁸.

3. RESTAURO COMO PRÁTICA SUSTENTÁVEL

3.1. Patrimônio, Restauro e Sustentabilidade

Para discutir o restauro, é preciso primeiro definir patrimônio cultural. A legislação brasileira evoluiu do Decreto-Lei nº 25 de 1937, focado em bens móveis e imóveis de interesse público, para um conceito mais amplo na Constituição de 1988. A Constituição define patrimônio cultural como os "bens de natureza material e imaterial [...] portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira"⁹. Focamos aqui nos bens materiais móveis, categoria que inclui o mobiliário de Zalszupin.

A restauração, por sua vez, é o "conjunto de operações e atividades destinadas a restabelecer a integridade física e estética do Bem cultural"¹⁰, considerando seus aspectos simbólicos. Essa prática se distingue da refabricação, que renova um produto sem se preocupar com sua história ou memória¹¹. Projetos de conservação devem seguir premissas orientadas pelo IPHAN¹⁰. A principal é a da mínima intervenção, mantendo o máximo possível da autenticidade do bem. Outros princípios incluem o respeito à concepção original (autenticidade), o uso de materiais e técnicas compatíveis, distinguíveis e reversíveis. O registro textual e fotográfico de todas as intervenções é fundamental.

A prática do restauro está em total consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A atividade se conecta diretamente a dois objetivos: o ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e o ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis). De forma específica, o restauro atende à meta 11.4, que visa "fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo", e à meta 12.5, que busca "reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso"¹².

Essa relação torna-se evidente através do conceito de ciclo de vida do produto, que Manzini define como as fases de pré-produção, produção, distribuição, uso e descarte¹¹. O restauro age como uma intervenção direta nesse ciclo, prolongando a fase de uso e evitando o descarte prematuro. Manzini destaca que a produção de um novo item para substituir outro "obriga, de fato, ao consumo de novos recursos e gera novas emissões no ambiente"¹³. Ao evitar a substituição, o restauro torna-se uma prática inerentemente sustentável. Os artefatos restaurados podem, então, seguir o caminho do reuso, com sua funcionalidade renovada, ou da musealização, tornando-se peças representativas da cultura nacional.

4. ESTUDO DE CASO: A OFICINA ESCOLA DE RESTAURO DO IFB E AS CADEIRAS DEL REY

O Núcleo de Restauro do Mobiliário Moderno do IFB destaca-se como um vetor de formação e salvaguarda do patrimônio, através de sua Oficina Escola. Em projetos desenvolvidos em parceria com entidades como a Presidência da República e o IPHAN, o núcleo atua na preservação do acervo modernista de Brasília. Exemplo notável é a restauração da mesa de escritório de Zalszupin (Figura 1), com seu característico acabamento "taqueado" em pau-ferro e jacarandá, em uso em um gabinete da Presidência¹⁴. O taqueado surge como uma alternativa criativa para solucionar problemas produtivos, facilitando o processo de cobertura de grandes superfícies através da marchetaria com diversas tonalidades da folha de jacarandá, no lugar de uma única folha de jacarandá reduzindo o custo de material.

Figura 1. Mesa de Escritório de Jorge Zalszupin em gabinete da Presidência da República. © Oficina-Escola (2018).

4.1 Cadeira Del Rey

A Cadeira Del Rey de autoria de Zalszupin, possui as dimensões em centímetros altura: 72, largura: 58 e profundidade: 60. Nesse estudo de caso quatro exemplares foram restaurados com a participação deste autor. A reinserção desses artefatos no ciclo de uso comprova a relevância do projeto, que devolve a funcionalidade original às peças e atua diretamente na preservação histórica e cultural do país.

4.1.1 Identificação do Móvel

Categoria: Bens culturais móveis

Subcategoria: Mobiliário Moderno

Tipologia: Cadeira

Estilo: Modernista

Datação: 1960

Proprietário: Presidência da República

Localização: Esplanada dos Ministérios Palácio do Planalto - Zona Cívico-Administrativa, Brasília DF

4.1.2 Descrição

Cadeiras Del Rey com braços e estrutura em madeira maciça, assentos e espaldares estofados e revestidos com tecido ou courvin. Design de Jorge Zalszupin datado da década de 60, originalmente desenhada para uso em escritórios.

4.1.3 Características de deterioração:

O estado de conservação das cadeiras foi classificado como deficiente, uma vez que apresenta partes da estrutura em madeira com acabamento envelhecido, craquelado e com sujidade. Estofado com presença de rasgos, arranhões e sujidade.

4.1.4 Restauro

No processo de restauro realizamos intervenções físicas sempre preservando, na medida do possível, a estrutura original, utilizando técnicas como: lixamento; colagem e calafetação, utilizando o resíduo fino do primeiro processo; pintura com aplicação de seladoras de baixo impacto ambiental, utilizando materiais sustentáveis como madeiras certificadas ou recicladas na substituição de peças danificadas. As etapas do restauro realizadas estão descritas abaixo:

- Avaliação e identificação do estado deterioração das peças;
- Desmontagem das partes e envio de estofados para restauração terceirizada;
- Limpeza e remoção de acabamento envelhecido por processo de lixamento;
- Colagem com cola a base de água e calafetação utilizando o resíduo fino do lixamento e seladora;
- Remontagem de estrutura;

- Continuação de processo de lixamento com evolução de grãos como preparação para o recebimento de acabamento selador;
- Aplicação de acabamento selador com lixamento entre demãos.
- Recebimento de estofados restaurados e conclusão de processo de restauro.

Na Figura 2, registros do antes e depois de um exemplar da Cadeira Del Rey.

Figura 2. Cadeiras Del Rey antes do processo de restauro. © Michel Martins de Camargo.

A reinserção das Cadeiras Del Rey ao ciclo de uso implicou a troca de materiais inservíveis, diferindo da restauração museológica (que visa manter materiais e marcas do tempo). Tal intervenção não diminui a importância patrimonial das peças, mas exige manutenção cuidadosa para sua preservação. A limpeza regular previne a deposição de sujidade: na estrutura de madeira selada, deve-se realizar a limpeza a seco

com pano macio, sem fricção; nos estofados em tecido, recomenda-se a aspiração e o uso de produtos específicos para manchas.

5. CONCLUSÃO

A trajetória e as técnicas de Jorge Zalszupin resultaram em um mobiliário de alto valor histórico, cuja durabilidade inerente o torna ideal para a prática do restauro. Conforme analisado, esta prática se estabelece como um modelo integrado que une a preservação do patrimônio à sustentabilidade, alinhando-se aos ODS 11 e 12. Em Brasília, essa conexão ganha uma dimensão singular, pois o mobiliário moderno dialoga diretamente com os edifícios icônicos de Oscar Niemeyer e a arte de Athos Bulcão, constituindo um acervo único¹⁶.

O restauro, portanto, transcende a preservação estética e se afirma como uma ferramenta estratégica para a gestão pública. Ao prolongar a vida útil dos artefatos, otimiza-se o uso de recursos públicos, uma vez que a restauração frequentemente apresenta custos inferiores à aquisição de novos mobiliários. Essa abordagem fortalece a identidade cultural, promove a educação patrimonial e fomenta a economia criativa. Ao reconhecer a importância do restauro, gestores públicos têm a oportunidade não apenas de conservar a história, mas também de demonstrar liderança em iniciativas sustentáveis, reforçando o papel de Brasília como capital do modernismo e cidade-patrimônio.

NOTAS

1. Marina Vieira de Andrade, Jorge Zalszupin: contribuições para o design do móvel moderno brasileiro (1959-2008) (2019) p.28.
2. Maria Cecília Loschiavo dos Santos, *Móvel Moderno no Brasil* (São Paulo: Studio Nobel; FAPESP; Editora da Universidade de São Paulo, 1995), 119.
3. Maria Cecília Loschiavo dos Santos, *Jorge Zalszupin: design moderno no Brasil*, org. Lissa Carmona (São Paulo: Editora Olhares, 2014), 42.
4. Jorge Zalszupin, *De * pra lua* (São Paulo: Olhares, 2014).
5. Santos, *Jorge Zalszupin*, 40.
6. Andrade, *Introdução à Metodologia*, 99.
7. Andrade, *Introdução à Metodologia*, 112.
8. Santos, *Jorge Zalszupin*, 42.
9. Brasil, *Constituição da República Federativa do Brasil*, Art. 216 (1988).
10. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), *Intervenções em bens culturais móveis e integrados à arquitetura: manual para elaboração de projetos*, coord. Ana Claudia Magalhães (Brasília, DF: IPHAN, 2019), 17.
11. Ezio Manzini, *A Matéria da Invenção* (Lisboa: Centro Português de Design, 1993), 206.
12. ONU Brasil, "Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável," acessado em 7 de dezembro de 2023, <https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel>.
13. Manzini, *A Matéria da Invenção*, 183.
14. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, *Oficina-Escola de Restauro de Mobiliário Moderno*, org. Frederico Hudson e Fernanda Freitas Costa (Brasília, DF: Ed. IFB, 2018), 21.

REFERÊNCIAS

- Andrade, Maria Margarida de. *Introdução à Metodologia do Trabalho Científico*. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2019.
- Brasil. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF, 1988.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.
- Brasil.
Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm.
- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). *Intervenções em bens culturais móveis e integrados à arquitetura: manual para elaboração de projetos*. Coordenado por Ana Claudia Magalhães. Brasília, DF: IPHAN, 2019.
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. *Oficina-Escola de Restauro de Mobiliário Moderno*. Organizado por Frederico Hudson e Fernanda Freitas Costa. 1ª ed. Brasília, DF: Ed. IFB, 2018.
- Manzini, Ezio. *A Matéria da Invenção*. Lisboa: Centro Português de Design, 1993.
- Maynardes, Ana Claudia, org. *Muita design: marchetaria com madeiras alternativas da Amazônia*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2013.
- Moraes, Dijon de. *Análise do design brasileiro: entre mimese e mestiçagem*. Prefácio de Andrea Branzi. São Paulo: Blucher, 2006.
- Nóbrega, Isabel Cristina. "A ARTE DA CONSERVAÇÃO-RESTAURAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E INTEGRADOS." *Revista de Engenharia e Tecnologia* 3, no. 1 (2019): 5-14.
<http://revistas.ung.br/index.php/engenhariaetecnologia/article/view/4174/2939>.
- ONU Brasil. "Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável." Acessado em 7 de dezembro de 2023.
<https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel>.
- ONU Brasil. "Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável." Acessado em 7 de dezembro de 2023.
<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>.
- Santos, Maria Cecília Loschiavo dos. *Jorge Zalszupin: design moderno no Brasil*. Organizado por Lissa Carmona. São Paulo: Editora Olhares, 2014.
- Santos, Maria Cecília Loschiavo dos. *Móvel Moderno no Brasil*. São Paulo: Studio Nobel; FAPESP; Editora da Universidade de São Paulo, 1995.
- Torres, Fernanda Freitas Costa de, e Frederico Hudson Ferreira. "O mobiliário de Anna Maria Niemeyer para o palácio da alvorada." *Estudos em Design* 29, no. 3 (2021): 116–29.
- Zalszupin, Jorge. *De pra lua*. São Paulo: Olhares, 2014.

BIOGRAFIA

Michel Martins de Camargo

Formado em Design de Produto pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pós-graduando em Gestão Pública. Sua pesquisa foca na interseção entre design, patrimônio e sustentabilidade. Possui experiência prática em conservação, tendo participado nos projetos de restauro de mobiliário moderno analisados neste estudo.

Fernanda Freitas Costa de Torres

Doutora e professora no Instituto Federal de Brasília (IFB), pesquisadora da história do design e do mobiliário moderno. Coordena o Núcleo de Pesquisa, Conservação e Restauro do IFB e orienta trabalhos sobre a preservação do patrimônio moderno em Brasília.